

Die Bedeutung einer gezielten CO₂- Entnahme für die Zu- kunft des Europäischen Emissionshandels- systems (ETS)

Herausforderungen bei der Integration von
Gutschriften für eine CO₂-Entnahme

Durch die Integration von Gutschriften für eine CO₂-Entnahme (englisch: Carbon Dioxide Removal, CDR) in das Europäische Emissionshandelssystem könnte die Europäische Union zwei Herausforderungen auf einmal angehen. Sie würde zum einen CDR-Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit gewähren und den

Ausbau dringend benötigter CO₂-Entnahmeverfahren forcieren. Zum anderen würden CDR-Gutschriften im ETS den Zeit- und Preisdruck für beteiligte Emittenten reduzieren. Diese könnten nämlich auch dann noch Emissionsberechtigungen kaufen, wenn die EU selbst gar keine Berechtigungen mehr ausgeben wird.

ETS: EUROPAS ZENTRALES INSTRUMENT FÜR SINKENDE CO₂-EMISSIONEN

Die Europäische Union verfolgt ein ehrgeiziges Klimaziel: Bis zum Jahr 2030 will der aktuell drittgrößte Emittent der Welt seine Treibhausgasemissionen erheblich senken und bis 2050 Netto-null-Emissionen erreichen. Ein wichtiges Instrument auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität ist das im Jahr 2005 ins Leben gerufene Europäische Emissionshandelssystem (englisch: EU Emissions Trading System, EU-ETS) – ein zentral organisierter und für bestimmte Emittenten verpflichtender Markt, von Fachleuten auch „Compliance-Markt“ genannt. Ihm gehören neben den 27 EU-Mitgliedsstaaten auch Norwegen, Island und Liechtenstein sowie Kraftwerke in Nordirland an. Außerdem ist das EU-ETS mit dem Emissionshandelssystem der Schweiz verknüpft.

Das EU-ETS beruht auf dem Verursacherprinzip. Es verpflichtet derzeit die Betreibenden von rund 9000 europäischen Kraftwerken, Raffinerien, Stahlwerken und anderen energieintensiven Industrieanlagen sowie (seit 2012) Akteur:innen des innereuropäischen Luftverkehrs dazu, für jede ausgestoßene Tonne Treibhausgas eine Emissionsberechtigung (umgangssprachlich: Emissionszertifikat) abzugeben. Seit 2024 wird das ETS schrittweise auch auf kleinere Industriebetriebe sowie den Schiffsverkehr aus-

gedehnt. Eine Emissionsberechtigung erlaubt den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid-Äquivalente.

Die Emissionsberechtigungen können die Unternehmen im Rahmen von Auktionen am Primärmarkt erwerben, also direkt an der Europäischen Energiebörse in Leipzig. Versteigert werden die Emissionsberechtigungen dort nahezu täglich von einzelnen Mitgliedsstaaten sowie von der Europäischen Kommission. Die Emissionsberechtigungen können von den Marktteilnehmenden auch auf dem Sekundärmarkt, zum Beispiel an der Börse oder in bilateralen Geschäften, gehandelt werden. Daher stammt die Bezeichnung „Emissionshandel“. Durch den Handel bildet sich ein Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen. Dieser soll die beteiligten Unternehmen motivieren, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

DAS PROBLEM: VERKNAPPUNG DER EMISSIONSBERECHTIGUNGEN TROTZ HOHER RESTEMISSIONEN

Um den Ausstoß von CO₂ zunehmend zu verteuern, wird die Gesamtmenge der zur Verfügung stehenden Emissionsberechtigungen von Jahr zu Jahr um einen bestimmten Prozentsatz (linear) gesenkt. Die Reduktionsziele sind so ehrgeizig, dass die Emissionen der beteiligten Unternehmen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken sollten. Wird die

Das Europäische Emissionshandelssystem ETS 1 wurde seit seiner Einführung im Jahr 2005 stetig erweitert. Im Jahr 2024 nahmen ungefähr 9000 stationäre Anlagen der Energiewirtschaft und der emissionsintensiven Industrie aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen, Liechtenstein und Island teil. Der innereuropäische Luftverkehr ist seit 2012 eingebunden, der Seeverkehr seit 2024. Wichtig: In der öffentlichen Debatte werden die Emissionsreduktionsziele des ETS 1 immer im Vergleich zu einem von zwei Ausgangswerten benannt – entweder im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 oder den Emissionen des Jahres 2005. Die Reduktionsziele unterscheiden sich dementsprechend. Grafik: frauwoelter.de/CDRterra.de.

lineare Verknappung im Anschluss wie bisher fortgesetzt, werden die letzten Emissionsberechtigungen im Jahr 2040 versteigert werden.

Ob die am ETS beteiligten energieintensiven Unternehmen ihre Emissionen im selben Tempo reduzieren können, wie die Emissionsberechtigungen verknappt werden, ist fraglich. Einige Anlagenbetreiber werden bereits in den kommenden Jahren finanzielle Schwierigkeiten haben, ausreichend Emissionszertifikate zu erwerben – denn je weniger Zertifikate versteigert werden, desto höher steigt in der Regel ihr Preis. Spätestens im Jahr 2040 wird sich dann zeigen, ob die Anlagen weiterhin Emissionen freisetzen, für welche es dann keine Emissionsberechtigungen mehr zu kaufen gibt.

DIE LÖSUNG: DAS ETS FÜR EINE GEZIELTE CO₂-ENTNAHME ÖFFNEN

Vermeiden ließe sich dieses Risiko, wenn es gelänge, Gutscheine für eine gezielte CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (CDR-Gutscheine) in das ETS zu integrieren. Beteiligte Unternehmen könnten so verbleibende Emissionen durch den Ankauf von CDR-Gutscheinen ausgleichen. Zudem könnten CDR-Gutscheinen den Preisanstieg im ETS verzögern.

Will die Europäische Union ihr Klimaziel erreichen, muss sie der Atmosphäre gezielt CO₂ entnehmen und für lange Zeit einlagern. Das ist mittlerweile unumstritten. Die EU-Kommission gibt in ihrem Entwurf für das Klimaziel 2040 erstmals ein Ziel für die gemeinschaftliche CO₂-Entnahme aus: Im Jahr 2040 sollen der Atmosphäre netto bis zu 400 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente mittels landbasierter und industrieller CO₂-Entnahme entzogen werden. Diese Entnahmemenge entspräche einem Anteil von etwa acht Prozent der Gesamtemissionen aus dem Jahr 1990.

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es hohe Investitionen in die erforderlichen Methoden und Infrastrukturen. Das Geld dafür könnte zumindest teilweise auch aus dem ETS stammen – sofern Unternehmen dort die Möglichkeit hätten, CDR-Gutscheine aus dem Einsatz ausgewählter Methoden zu verkaufen. Die CO₂-

EMISSIONSREDUKTIONEN VERSUS CDR

Bedenken, dass der Einbezug landbasierter CDR-Methoden in das ETS Emissionsreduktionen unterminieren kann, sind nicht unbegründet: CDR-Potenziale können auf der einen Seite genutzt werden, um ein Emissionsziel zu niedrigeren Kosten zu erreichen. Auf der anderen Seite kann eine Einbindung von CDR auch dazu dienen, das Ambitionsniveau der Emissionsziele zu erhöhen – das heißt, im ETS die Obergrenze (englisch: Cap) zu senken und auf Kostenersparnisse zu verzichten. In der Realität wird das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung von Kosten und Nutzen wahrscheinlich irgendwo zwischen den beiden Extremen liegen. Umgesetzt werden kann dies dann auf unterschiedliche Arten, zum Beispiel durch die Einführung von Quoten (so wird nur ein beschränkter Anteil CDR im Markt zugelassen) oder durch getrennte Ziele beziehungsweise Märkte (so gibt es ein Ziel für Emissionsreduktionen, unabhängig von einem zusätzlichen Ziel für CO₂-Entnahmen).

Entnahme könnte so zu einem attraktiven Geschäftsfeld werden und die Integration in das ETS helfen, die erforderliche Industrie aufzubauen.

CDR-Gutscheine werden bislang vor allem auf dem „freiwilligen Kohlenstoffmarkt“ (englisch: Voluntary Carbon Market, VCM) gehandelt. Dieser Markt hat sich ohne gesetzliche Vorgaben zum Emissionsausgleich entwickelt. Die Regeln und Standards für die Verrechnung des Kohlendioxids werden von den Marktteilnehmenden selbst festgelegt. Vereinfacht gesagt: Jeder Akteur:in kann Zertifikate ausstellen und diese verkaufen – meist über private Zertifizierer. Sie müssen nur Käufer:innen finden, die ihnen vertrauen, dass die Gelder tatsächlich in CO₂-Entnahmeprojekte fließen und somit der Atmosphäre langfristig zusätzliches Kohlendioxid entnommen wird.

Der freiwillige Kohlenstoffmarkt ist eine Plattform, auf der Akteur:innen freiwillig Maßnahmen finanzieren, durch die CO₂-Emissionen vermieden, reduziert oder aber aus der Atmosphäre entfernt werden.

Aktuell werden auf dem freiwilligen Markt etwa zwei Prozent aller Emissionszertifikate gehandelt. Die restlichen 98 Prozent entfallen auf verpflichtende Märkte wie das EU-ETS. Hinzu kommt: Weniger als 10 Prozent der Emissionszertifikate, die im Jahr 2023 auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt verkauft wurden, waren auf eine gezielte CO₂-Entnahme zurückzuführen. Die überwiegende Mehrzahl der Zertifikate wurde für Projekte ausgestellt, in denen CO₂-Emissionen verhindert oder reduziert wurden.

Die Preise für Emissionszertifikate auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt unterscheiden sich deutlich: Im Jahr 2023 kosteten Gutscheine aus konventionellen CDR-Methoden (Aufforstung et cetera) im Durchschnitt dreimal so viel wie Emissionsgutscheine aus Projekten zur Emissionsverringerng oder -vermeidung. Für Zertifikate aus neuen, technischen CDR-Verfahren – wie zum Beispiel Bioenergie mit anschließender Abscheidung und Speicherung des CO₂ (englisch: Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) und die direkte Abscheidung von CO₂ aus der Atmosphäre mit anschließender langfristiger Speicherung des Kohlenstoffs (englisch: Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS) – zahlten Investor:innen im selben Zeitraum zwischen 111 und 1.608 US-Dollar pro Tonne CO₂. Das entspricht zum Teil dem bis zu Hundertfachen des Preises für Gutscheine aus Projekten zur Emissionsverringerng oder -vermeidung. Auch deshalb haben die Geschäfte auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt bislang nur in unzureichendem Maße dazu beigetragen, die technische Entwicklung und den Einsatz von CDR-Verfahren voranzutreiben.

Für den freiwilligen Markt existieren außerdem noch immer keine einheitlichen und verbindlichen Vorschriften, Bilanzierungs- oder Kontrollmechanismen (englisch: Monitoring, Reporting and Verification, MRV). Der Druck, diese einzuführen, steigt jedoch. Denn im digitalen Zeitalter können es sich Geldgebende nicht leisten, in Projekte zu investieren, die am Ende gar nicht, nur unsachgemäß oder zulasten von Umwelt oder lokaler Bevölkerung durchgeführt werden. Entsprechende Investitionen werden als „Greenwashing“ bezeichnet. Sie ziehen einen hohen Imageschaden für Investor:innen nach sich.

Auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt werden bisher vor allem Gutschriften für Emissionsreduktionen und -vermeidungen gehandelt. Ein Grund dafür sind die hohen Preise für CDR-Gutschriften. Grafik: frauwolver.de/CDRterra nach einer Vorlage von Smith, S. et al.: The State of Carbon Dioxide Removal 2024, 2nd Edition.

DER EU-ZERTIFIZIERUNGSRAHMEN ALS TÜRÖFFNER?

Um Betrug und Missbrauch vorzubeugen, hat die EU einen freiwilligen Zertifizierungsrahmen entwickelt. Er gilt für die dauerhafte Kohlenstoffentnahme, langfristig CO₂-bindende Formen der Landwirtschaft und die Kohlenstoffspeicherung in Produkten (englisch: EU Carbon Removals and Carbon Farming Certification – CRCF – Regulation). Das Regelwerk soll die Ausgabe und den Handel von und mit CDR-Gutschriften auf dem freiwilligen Markt transparent und nachvollziehbar gestalten. Außerdem soll es sicherstellen, dass alle damit verbundenen Maßnahmen auf umwelt- und sozialverträgliche Weise umgesetzt werden.

Der EU-Zertifizierungsrahmen könnte ein wichtiger Treiber für die Integration gezielter CO₂-Entnahmen in das ETS sein. Seine Vorgaben könnten als Vorlage dienen, wenn sich die Frage stellt, welche Qualitätskriterien im ETS gehandelte CDR-Gutschriften erfüllen müssen. Diskutiert werden aktuell unter anderem folgende Parameter:

- **der Nachweis der zusätzlich erfolgten CO₂-Entnahme** durch etablierte Mess-, Berichts- und Kontrollmethoden,
- **die klimawirksame Dauer der CO₂-Speicherung,**
- **Nachhaltigkeitskriterien,** mittels derer sichergestellt wird, dass die eingesetzten CDR-Verfahren weder der Natur noch den Menschen einen zusätzlichen Schaden zufügen und bestenfalls die Ökosysteme und ihre Artenvielfalt stärken.

IDEEN FÜR EINE INTEGRATION VON CDR-GUTSCHRIFTEN

Aktuell sind CDR-Verfahren im Hinblick auf diese Qualitätskriterien sehr unterschiedlich zu bewerten. Das erschwert Überlegungen zur Integration von CDR-Gutschriften in das ETS. Vorschläge gibt es dennoch. Drei Konzepte wollen wir an dieser Stelle kurz skizzieren.

1. Gründung einer zentralen ETS-Kohlenstoffagentur

Eine zentrale ETS-Kohlenstoffagentur könnte zeitnah damit beginnen, CDR-Gutschriften für Europa zu erwerben und diese anzusparen. Dieses Guthaben könnte die Agentur dann in das EU-ETS entlassen, wenn die Preise für Emissionsberechtigungen über eine bestimmte Marke steigen.

Als infrage kommende CDR-Methoden betrachten einige Fachleute allerdings nur die direkte Entnahme von CO₂ aus der Umgebungsluft (DACCS) sowie die Abscheidung bei der Bioenergiegewinnung (BECCS) – beide mit anschließender dauerhafter CO₂-Speicherung im Untergrund. Ihrer Aussage zufolge könnte man derzeit nur mit diesen beiden Methoden der Atmosphäre ausreichend CO₂ entnehmen und dauerhaft speichern, um spürbar Einfluss auf den Preis im EU-ETS zu nehmen. Dafür müssten beide CDR-Methoden jedoch viel großflächiger eingesetzt werden, als dies bislang der Fall ist. Voraussetzung für eine Einbeziehung von BECCS in den ETS-Handel muss eine robuste internationale Regulierung der indirekten Landnutzungsemissionen sein, die durch den Anbau von Bioenergie entstehen. Diese ist aktuell noch nicht absehbar. Ohne Regulierung kann BECCS zu Landnutzungsemissionen führen, die die Menge der gespeicherten CO₂-Emissionen übersteigt. Über den Landmarkt entsteht außerdem eine Kopplung mit Nahrungsmittelmärkten, was zu problematischen Preisanstiegen für Nahrungsmittel führen kann. Bei DACCS sollte vermieden werden, dass der derzeit hohe Energiebedarf der Technologie zu insgesamt höheren Energiepreisen oder zu Engpässen in der Energieversorgung führt.

2. Ein Kohlenstoffmarkt für CDR-Technologien mit begrenzter Speicherdauer

Einige CDR-Technologien haben nur eine begrenzte Speicherdauer – oder es ist mit permanenten hohen Kosten verbunden, die Speicherung aufrechtzuerhalten. Hierzu gehören zum Beispiel der Aufbau von Bodenkohlenstoff durch Maßnahmen wie

die pflugfreie Bodenbearbeitung – sobald die Maßnahme eingesetzt wird, baut sich der gebundene Kohlenstoff innerhalb weniger Jahrzehnte wieder ab. Auch Wiederaufforstung gilt als temporäre Senke, da das CO₂ nur dann gespeichert bleibt, wenn der Wald nicht durch Brände oder Krankheiten zerstört oder gerodet wird.

CDR-Verfahren mit zeitlich begrenzter CO₂-Speicherung nicht in das ETS aufzunehmen, würde wichtige Emissionsminderungspotenziale ungenutzt lassen. Unter anderem wären dann viele CDR-Methoden ausgeschlossen, die Boden, Natur und Artenvielfalt stärken können und damit einen Mehrwert für Menschen und Natur leisten, der über die direkte Klimawirkung hinausgeht.

Weil das sequestrierte CO₂ nach Ablauf der Maßnahme wieder emittiert wird, sollten temporäre CDR-Technologien nur mit einem Bruchteil des vollen CO₂-Preises vergütet werden. Politisch dürfte es jedoch schwierig werden, die Dauer der Speicherung, den zukünftigen Zertifikatspreis und damit den anteiligen Zertifikatspreis für jede Methode festzulegen. Es ist nicht sicher, ob diese Technologien angesichts des erheblichen Abschlags profitabel bleiben.

Aus diesem Grund schlagen Fachleute vor, diese CDR-Methoden zu gruppieren und mithilfe eigens entwickelter Instrumentarien zu regulieren. Denkbar wäre zum Beispiel, einen eigenen Kohlenstoffmarkt für diese CDR-Verfahren ins Leben zu rufen. Auf diesem könnten die zeitlich begrenzten CDR-Gutschriften an Akteur:innen verkauft werden, die Emissionen kurzlebiger Treibhausgase wie Methan verursacht haben – beispielsweise in der Landwirtschaft und Viehzucht. Angesichts der Schwierigkeiten, eine allumfassende, sektorübergreifende CO₂-Bepreisung zeitnah umzusetzen, müssen auch indirekte Effekte, wie die Verlagerung von Emissionen, zunächst zusätzlich reguliert werden.

Ähnlich wie bei BECCS existiert auch für Maßnahmen der Wiederaufforstung ein hohes Risiko für indirekte Landnutzungsemissionen und steigende Nahrungsmittelpreise. Selbst für bodenkohlenstoffsteigernde Maßnahmen gilt dieses Risiko. Denn die Senke kann hier nicht nur über veränderte Bodenbearbeitung, sondern auch über die Produktion von Biomasse erzeugt werden, die anschließend in den Boden eingearbeitet wird. Diese Erwägungen sprechen auch dafür, dass CDR-Maßnahmen, für die MRV noch unzulänglich ist und Nachhaltigkeitsherausforderungen noch nicht adressiert werden können, erst zu einem späteren Zeitpunkt in das EU-ETS integriert werden können (mehr Infos zu MRV im CDRterra Policy Brief „Was heißt eigentlich MRV?“).

3. Begrenzte Unterstützung auf dem Weg zur Integration von CDR in das ETS

CDRterra-Expert:innen gehen davon aus, dass die Preise für Emissionsgutschriften aus CO₂-Entnahmen kurz- und mittelfristig nicht hoch genug sein werden, um genügend Anreize für Investitionen in den raschen und umfangreichen Hochlauf technischer CDR-Methoden zu setzen. Deshalb werden politische Instrumente oder Ideen benötigt, die CDR-Unternehmen kurzfristig Investitionssicherheit bieten. Diese sollten den unterschiedlichen CO₂-Entnahmemethoden Marktchancen einräumen, dabei aber auch deren individuellen Qualitätsmerkmale (absehbare zukünftige Kostensenkungen, Dauer der CO₂-Speicherung et cetera) berücksichtigen. Alle, die Methoden zur sicheren und

nachhaltigen CO₂-Entnahme nachweislich parat haben, könnten damit schon früh praktische Erfahrung bei der Umsetzung sammeln. Zudem wäre so sichergestellt, dass CDR-Methoden in dem Tempo und Umfang eingesetzt werden können, wie dies alle Szenarien erfordern, in denen das Pariser Klimaziel erreicht wird.

Wie erwähnt, wird aktuell vor allem die ETS-Integration jener CDR-Methoden diskutiert, die eine permanente Speicherung erlauben. Das gilt insbesondere für BECCS und DACCS. Um diese Technologien zur Marktreife zu führen, ist jedoch noch eine temporäre Förderung von Pilotprojekten notwendig. Ohne eine finanzielle Förderung ist nicht damit zu rechnen, dass sie in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, sobald der Zertifikatspreis hoch genug ist.

Der unter 1. beschriebene Ansatz der ETS-Kohlenstoffagentur zeigt eine Möglichkeit auf, dieses Problem zu überwinden. Bis eine Integration in den EU-ETS operationalisiert werden kann, gilt es, die Skalierung mit den entsprechenden Anschubfinanzierungen zu unterstützen. Investitionsunsicherheit könnte zum Beispiel durch Differenzverträge aufgefangen werden. Wichtig ist, dass diese Instrumente temporär sind. Die EU beziehungsweise ihre Mitgliedsstaaten könnten sich zum Beispiel mit Differenzverträgen dazu verpflichten, DACCS- und BECCS-Unternehmen die Differenz zwischen dem EU-Zertifikatspreis und den jeweiligen Kosten für eine gespeicherte Tonne CO₂ zu zahlen.

Die Vergabe der Differenzverträge sollte über ein Verfahren nach dem Vorbild der schwedischen „Reversed Auction“ (umgekehrte Auktion) geregelt werden. So können öffentliche Gelder gezielt in möglichst effiziente Technologien investiert und die Größe des Marktes und der Subventionen kontrolliert werden. Denn dabei erhalten diejenigen CDR-Unternehmen finanzielle Unterstützung, die die dauerhafte Speicherung einer bestimmten Menge CO₂ zum niedrigsten Preis anbieten. Die skizzierte Regulierung hat einen Nachteil: Es kann zu Verzerrungen des ETS-Marktes kommen, wenn Zertifikate subventionierter Technologien mit Zertifikaten anderer, nicht subventionierter Minderungsoptionen in einem Markt gehandelt werden. So könnte es zum Beispiel attraktiv sein, hohe Landnutzungsemissionen (mit dem niedrigen ETS-Preis) in Kauf zu nehmen und die Biomasse für BECCS (mit hohem Preis für die Einspeicherung) zu erzeugen.

ZWISCHENLÖSUNGEN UND GRUNDSATZFRAGEN

CDRterra-Expert:innen gehen davon aus, dass die Preise für Emissionsgutschriften aus CO₂-Entnahmen kurz- und mittelfristig nicht hoch genug sein werden, um genügend Anreize für Investitionen in den raschen und umfangreichen Hochlauf technischer CDR-Methoden zu setzen.

Auch müssen regulative Vorkehrungen getroffen werden, die verhindern, dass durch eine Integration von CDR-Gutschriften in das ETS Anstrengungen zur Emissionsvermeidung geschwächt werden. Die Angst vor einer solchen Entwicklung ist groß und angesichts neuer Explorationsprojekte der erdöl- und erdgasfördernden Industrie nicht von der Hand zu weisen.

Zentrale Fragen, die dabei noch zu klären sind: Soll es ermöglicht werden, dass Unternehmen schwer vermeidbare Emissionen durch den Ankauf von CDR-Gutschriften im ETS kompensieren? In welchem Umfang soll eine Kompensation möglich sein?

Oder soll CDR zusätzlich zu den bestehenden Mitigationszielen gefördert werden? Da es in Gesellschaft und Politik noch nicht ausdiskutiert wurde, welchen Akteur:innen man welche Art von Emissionen als „schwer vermeidbar“ zugesteht, birgt dies das Risiko, dass die Anstrengungen zur Emissionsreduktion heruntergefahren werden. Soll diese Option daher von Anfang an ausgeschlossen werden?

Die Integration von CDR-Gutschriften in das ETS kann gelingen und die erhoffte Wirksamkeit entfalten. Begleitet werden sollte ein solcher Schritt aber von Maßnahmen, mit denen Konflikte zwischen CDR-Methoden und den vielen Optionen zur Emissionsvermeidung von vornherein vermieden werden.

CDRterra – WEGE IN EINE TREIBHAUSGASNEUTRALE ZUKUNFT ERFORSCHEN

Im Forschungsprogramm CDRterra untersuchen über 100 Wissenschaftler:innen in zehn Verbundprojekten, wie und in welchem Umfang Methoden zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre an Land dazu beitragen können, den Klimawandel zu begrenzen. Dabei berücksichtigen sie politische, ökologische, technische, ökonomische und gesellschaftliche Fragen. Das Ziel der Forschenden ist, die Potenziale und Risiken der verschiedenen Verfahren umfassend und einheitlich zu bewerten. Auf Basis dieser Forschung können Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit anschließend jene CDR-Methoden auswählen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, politisch und technisch umsetzbar sind und von Fachleuten als ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll eingestuft wurden. Das Syntheseverhaben CDRSynTra führt die Ergebnisse aus allen Projekten zusammen. Es bildet zudem die zentrale Schnittstelle zur parallel laufenden Forschungsmission CDRmare, welche marine Verfahren der Kohlendioxidentnahme untersucht.

IMPRESSUM

Prof. Dr. Julia Pongratz
julia.pongratz@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. Benjamin Bodirsky, Prof. Dr. Erik Gawel,
Prof. Dr. Jens Hartmann, Dr. Felix Havermann,
Kolja Kuse, Dr. Matthias May, Esteban Montero,
Prof. Dr. Julia Pongratz, Prof. Dr. Kira Rehfeld,
Prof. Dr. Daniela Thrän, Prof. Dr. Niklas von der Aßen

Redaktion: Karin Adolph

Texte: Sina Löschke, schneehohl.net
Design und Grafiken: Björn Maier
und frauwolter.de // 01 2025

Diese Publikation entstand mit besonderer Unterstützung der Verbundprojekte ABCDR, CDR-PoEt und CDRSynTra.

CC BY 4.0 / Cite as: Bodirsky, B. L., Gawel, E., Hartmann, J., Havermann, F., Kuse, K., May, M., Montero de Oliveira, F. E., Pongratz, J., Rehfeld, K., Thrän, D., & von der Assen, N. (2024). Die Bedeutung einer gezielten CO₂-Entnahme für die Zukunft des Europäischen Emissionshandelssystems (ETS). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14411048>

